

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA AXBOROT BILAN ISHLASH KOMPETENSIYASINI INNOVATSION YONDASHUV ASOSIDA RIVOJLANTIRISH

Qandimova Nasiba Ramazonovna

Buxoro davlat pedagogika instituti 2-bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19364364>

Annotatsiya: Mazkur tezisda boshlang'ich sinf o'quvchilarida axborot bilan ishlash kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirishning innovatsion yondashuvlari yoritilgan. Shuningdek, ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interaktiv metodlardan foydalanishning ahamiyati tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: axborot kompetensiyasi, innovatsion yondashuv, boshlang'ich ta'lim, kreativ fikrlash, interaktiv metodlar, raqamli texnologiyalar.

Kirish. Bugungi globallashuv davrida axborot oqimining keskin ortib borishi natijasida o'quvchilarda axborot bilan to'g'ri ishlash ko'nikmalarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida ushbu kompetensiyani rivojlantirish keyingi ta'lim bosqichlari uchun mustahkam poydevor yaratadi.

Asosiy qism

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida axborot bilan ishlash kompetensiyasi – bu axborotni izlash, tanlash, tahlil qilish, qayta ishlash va undan samarali foydalanish ko'nikmalarini o'z ichiga oladi. Ushbu jarayonda innovatsion yondashuvlar muhim o'rin tutadi. Jumladan, interaktiv metodlar, muammoli vaziyatlar yaratish, loyiha asosida o'qitish hamda raqamli texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi.

Innovatsion yondashuvning ahamiyati

Innovatsion yondashuv — bu ta'lim jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar va raqamli vositalarni joriy etishdir. Bu yondashuv quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

- o'quvchilarning darsga qiziqishini oshiradi;
- mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi;
- tanqidiy va ijodiy fikrlashni shakllantiradi;
- o'quv jarayonini samarali va interfaol qiladi.

Innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning faolligini oshiradi, ularni izlanishga undaydi hamda axborotni chuqurroq o'zlashtirishga yordam beradi. Masalan, klaster, aqliy hujum, “INSERT”, “BBB” kabi metodlar orqali o'quvchilar axborotni tizimlashtirish va tahlil qilishni o'rganadilar.

Klasterni to'ldiring.

JADVALNI TO'LDIR

HARF	<input type="radio"/>
TOVUSH	<input type="radio"/>
BO'G'IN	<input type="radio"/>
UNLI	<input type="radio"/>
UNDOSH	<input type="radio"/>

HARF	<input type="radio"/>
TOVUSH	<input type="radio"/>
BO'G'IN	<input type="radio"/>
UNLI	<input type="radio"/>
UNDOSH	<input type="radio"/>

HARF	<input type="radio"/>
TOVUSH	<input type="radio"/>
BO'G'IN	<input type="radio"/>
UNLI	<input type="radio"/>
UNDOSH	<input type="radio"/>

HARF	<input type="radio"/>
TOVUSH	<input type="radio"/>
BO'G'IN	<input type="radio"/>
UNLI	<input type="radio"/>
UNDOSH	<input type="radio"/>

Raqamli texnologiyalar-zamonaviy texnologiyalardan foydalanish axborot kompetensiyasini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi:

- multimedia taqdimotlari;
- interaktiv o'yinlar;
- ta'limiy platformalar;
- elektron darsliklar.

Topshiriq. Tezkor fikrla!

Talabalar qr kodni skanerlash orqali o'yinni boshlay oladilar. Bu topshiriqda shart shundaki, talaba g'ildirakni aylantiradi va chiqqan harfning yozilishi bo'yicha metodik tavsiya aytishi kerak bo'ladi.

<https://wordwall.net/resource/105548965>

Topshiriq

K	O	a	
Z	I	x	
Q	T	e	
N	M	q	
Y	E	o	
A	X	n	
R	V	z	
B			v

Interaktiv o'yinlar hamisha o'quvchilarning diqqatini jamlashga va mavzuni yanada yaxshiroq o'zlashtirish imkonini beradi. Quyida berilgan "Katta -kichik do'stlar" deb nomlangan interaktiv o'yinimiz savod o'rganish davrida ayniqsa, bu metod ayniqsa ushnu davr "Alifbe" kitobini yakunlayotganda ancha qo'l keladi. Bunda o'quvchilar katta va kichik bosma harflarni topishlari kerak bo'ladi. Katta bosma harflarda o'sha harf bilan boshlanuvchi so'z ham berilgan, uning kichik bosma variant va aytilgan so'zning rasmni boshqa bir raqam ostida yashiringan bo'ladi. O'quvchining esda saqlab qolish yan'ni xotirasi ham ma'lum ma'noda tekshiriladi va mustahkamlanadi. Quyida uning qr kodi keltirilgan o'quvchilar uni skanerlash orqali mashqqa kira oladilar va "START" belgisini bosgan holda o'ynashlari mumkin bo'ladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich ta'limda axborot bilan ishlash kompetensiyasini innovatsion yondashuv asosida rivojlantirish o'quvchilarning mustaqil fikrlovchi, axborotni ongli ravishda qabul qiluvchi shaxs sifatida shakllanishiga xizmat qiladi. Shu bois ta'lim jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish muhim ahamiyatga ega. Boshlang'ich ta'limda axborot bilan ishlash kompetensiyasini innovatsion yondashuv asosida rivojlantirish — zamonaviy ta'limning muhim talabi hisoblanadi. Interfaol metodlar, raqamli texnologiyalar va loyihaviy faoliyat orqali o'quvchilarda mustaqil fikrlash, axborotni tahlil qilish va undan samarali foydalanish ko'nikmalari shakllanadi. Kelajakda raqobatbardosh,

bilimli va ijodkor shaxsni tarbiyalash aynan shu kompetensiyalarni to‘g‘ri shakllantirishga bog‘liq.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ta‘lim tizimini rivojlantirishga oid qarorlari. – Toshkent, 2019–2023.
3. Boshlang‘ich ta‘lim davlat ta‘lim standarti. – Toshkent, 2021.
4. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A. **Ta‘limda innovatsion texnologiyalar.** – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
5. Tolipov O‘., Usmonboyeva M. **Pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot.** – Toshkent: Fan, 2017.
6. Yo‘ldoshev J., Usmonov S. **Zamonaviy pedagogik texnologiyalar.** – Toshkent: O‘qituvchi, 2016.
7. Xoliqov A. **Pedagogik mahorat.** – Toshkent: Iqtisod-moliya, 2019.
8. Azizxo‘jayeva N. **Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat.** – Toshkent: TDPU, 2018.
9. UNESCO. **ICT Competency Framework for Teachers.** – Paris, 2018.
10. Trilling B., Fadel C. **21st Century Skills: Learning for Life in Our Times.** – San Francisco, 2009.
11. Anderson J., van Weert T. **Information and Communication Technology in Education.** – UNESCO, 2015.
12. Polat E.S. **Novye pedagogicheskie i informatsionnye texnologii v sisteme obrazovaniya.** – Moskva, 2017.
13. Selevko G.K. **Sovremennye obrazovatelnye texnologii.** – Moskva, 2018.